

XALKOPIRITNI GIDROMETALLURGIK OKSIDLASH JARAYONINING TERMODINAMIK JIHLTLARI

PhD. Hojiyev Sh.T, talaba Eshpo‘latov X.O‘, talaba Muhammadov S.M

Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11221596

Annotatsiya: Suvli muhitda xalkopiritning (CuFeS_2) temir sulfat ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) bilan oksidlanishi termodinamik analiz yordamida tekshirildi. Gibbsning erkin energiya o‘zgarishi (ΔG) 35°C ($-57,932\text{ kJ/mol}$) va 165°C ($-56,827\text{ kJ/mol}$) da manfiy bo‘lib, standart sharoitlarda o‘z-o‘zidan reaksiyani borishini ko‘rsatadi. Harorat bilan ΔG ning kichik o‘zgarishi bu diapazondagi haroratga minimal bog‘liqlikni ko‘rsatadi. Har ikki haroratda 1 dan katta (1,023 va 1,016) muvozanat konstantalari (K) mahsulot hosil bo‘lishi uchun kuchli qulaylikni nazarda tutadi, yuqori haroratlarda esa bu afzallikning bir oz pasayishi kuzatilgan. Ushbu topilmalar o‘rganilayotgan harorat oralig‘ida $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ bilan xalkopirit oksidlanishining termodinamik qulayligini, haroratning o‘z-o‘zidan paydo bo‘lishiga minimal ta’siri va mahsulot shakllanishiga kuchli ustunlik berishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: xalkopirit oksidlanishi, temir (III)-sulfat, suvli muhit, termodinamika, o‘z-o‘zidan boruvchi reaksiya, minimal haroratga bog‘liqlik, muvozanat.

Аннотация: Методом термодинамического анализа исследовано окисление халькопирита (CuFeS_2) сульфатом железа ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) в водной среде. Изменение свободной энергии Гиббса (ΔG) было отрицательным как при 35°C ($-57,932\text{ кДж/моль}$), так и при 165°C ($-56,827\text{ кДж/моль}$), что указывает на спонтанную реакцию в стандартных условиях. Небольшое изменение ΔG с температурой предполагает минимальную зависимость от температуры в этом диапазоне. Константы равновесия (K), близкие к 1 (1,023 и 1,016) при обеих температурах, указывают на сильную благоприятность для образования продуктов с небольшим снижением этого предпочтения при более высоких температурах. Эти результаты демонстрируют термодинамическую благоприятность окисления халькопирита $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ во всем изученном диапазоне температур с минимальным влиянием температуры на спонтанность и сильным предпочтением образования продуктов.

Ключевые слова: окисление халькопирита, сульфат железа, водная среда, термодинамика, самопроизвольная реакция, минимальная температурная зависимость, равновесие.

Absract: The oxidation of chalcopyrite (CuFeS_2) with ferric sulfate ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) in an aqueous medium was investigated using thermodynamic analysis. The Gibbs free energy change (ΔG) was negative at both 35°C (-57.932 kJ/mol) and 165°C (-56.827

kJ/mol), indicating a spontaneous reaction under standard conditions. The small change in ΔG with temperature suggests minimal dependence on temperature within this range. Equilibrium constants (K) close to 1 (1.023 and 1.016) at both temperatures imply a strong favorability for product formation, with a slight decrease in this preference at higher temperatures. These findings demonstrate the thermodynamic favorability of chalcopyrite oxidation with $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ across the studied temperature range, with minimal impact of temperature on spontaneity and a strong preference for product formation.

Keywords: Chalcopyrite oxidation, ferric sulfate, aqueous medium, thermodynamics, spontaneous reaction, minimal temperature dependence, equilibrium.

Mis zamonaviy sanoatning muhim elementlaridan biri bo'lib, elektronika, qurilish, transport va qayta tiklanadigan energiya texnologiyalarida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Misga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda va bu qimmatbaho metalni turli manbalardan qidirish va qazib olishga turtki bo'lmoqda. Ushbu manbalar orasida sulfidli mis konsentratlari o'zining muhim mis tarkibi bilan ajralib turadi, ammo murakkab tarkibi tufayli maxsus ekstraksiya usullarini talab qiladi [1].

Zamonaviy mis ishlab chiqarishning asosiy jarayoni bo'lgan gidrometallurgiya usuli sulfidli konsentratlardan mis olishning samarali va ekologik barqaror yondashuvini taklif etadi. Bu usul bir necha o'zaro bog'liq bosqichlarni o'z ichiga oladi, jumladan, sirt maydonini oshirish uchun konsentratlarni maydalash va yanchish, mis minerallarini eritish uchun konsentrat materiallarini tegishli eritmalar bilan tanlab eritish va yuqori toza mis metallini olish uchun erituvchi ekstraksiya va elektrolitik cho'ktirish usullaridan foydalanishni misol qilib keltirish mumkin [2].

Gidrometallurgik texnologiya an'anaviy eritish jarayonlariga nisbatan zararli gazlar emissiyasini kamaytirish, energiya sarfini kamaytirish va misni past navli rudalardan iqtisodiy jihatdan olish imkoniyati kabi afzalliklarni beradi. Ushbu yondashuv, shuningdek, an'anaviy eritish amaliyotlarida muammoli bo'lishi mumkin bo'lgan mishyak, surma va boshqa elementlar kabi aralashmalarni o'z ichiga olgan murakkab rudalarni qayta ishlashga imkon beradi [3].

Shu nuqtai nazardan, misni sulfidli konsentratlardan gidrometallurgiya usulida ajratib olish tamoyillari va texnologiyalarini tushunish jarayon samaradorligini optimallashtirish, atrof-muhitga ta'sirini kamaytirish va ushbu muhim metallga o'sib borayotgan global talabni qondirish uchun juda muhimdir.

Sulfidli mis konsentratlari tarkibidagi asosiy mis minerali bo'lgan xalkopiritni o'z ichiga olgan materiallarni gidrometallurgik qayta ishlash bir qator muhim ta'sirlarga ega. Xalkopirit eng ko'p tarqalgan va iqtisodiy jihatdan muhim mis minerallaridan biridir. Gidrometallurgiya jarayonlari xalkopiritni parchalash va undan samarali mis

olish uchun mo'ljallangan. Bu an'anaviy eritish usullari bilan solishtirganda, ayniqsa, past darajadagi xalkopiritli rudalarga nisbatan yuqori misni olish imkonini beradi [4].

Gidrometallurgiya usullari boshqa minerallar va aralashmalarni qoldirib, xalkopirit konsentratlaridan misni tanlab eritishi mumkin. Bu selektivlik qazib olingan misning tozaligini yaxshilaydi, qo'shimcha tozalash bosqichlariga bo'lgan ehtiyojni kamaytiradi. Xalkopiritda oltingugurtning katta miqdori mavjud bo'lib, u qayta ishlash jarayonida atmosferaga chiqarilsa, atrof-muhitga xavf tug'dirishi mumkin. Hidrometallurgiya usullari ko'pincha oltingugurtning boshqarish strategiyasini o'z ichiga oladi, masalan, oltingugurtning elementar oltingugurt yoki sulfat kislotasi kabi kamroq zararli birikmalarga aylantirish, atrof-muhitga ta'sirni minimallashtirishi mumkin [5].

Gidrometallurgiya jarayonlarida oksidlovchi sifatida uch valentli temir sulfatdan ($\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$) foydalanish bir qancha afzalliklarga ega, xususan, xalkopirit konsentratlarining suvli eritmalarda eruvchanligini ta'minlash uchun:

✓ Uch valentli temir sulfat kuchli oksidlovchi vosita bo'lib, eritma ichiga mis ionlarini chiqarish uchun xalkopiritning oksidlanishiga yordam beradi. Ushbu oksidlanish bosqichi xalkopirit strukturasi buzish va misni tanlab eritishga qulay qilish uchun juda muhimdir.

✓ Temir (III)-sulfatning mavjudligi mis va boshqa metallarning xalkopirit konsentratlaridan erishini osonlashtiradi, yuvish samaradorligini oshiradi. Bu misning yuqori ajratib olish tezligiga olib keladi va tanlab eritish jarayonlari uchun zarur bo'lgan vaqtni qisqartiradi.

✓ Ba'zi boshqa oksidlovchi moddalar bilan solishtirganda, uch valentli temir sulfat mahalliy sharoitlarda ishlashi mumkin, bu esa gidrometallurgiyani qayta ishlashda energiya sarfini va jarayon xarajatlarni kamaytiradi.

✓ Uch valentli temir sulfat ba'zi boshqa oksidlovchi moddalarga nisbatan ekologik jihatdan qulaydir, chunki u juda zaharli yon mahsulotlar hosil qilmaydi. Bu zamonaviy metallurgiya amaliyotidagi barqarorlik maqsadlariga mos keladi.

Umuman olganda, gidrometallurgiya jarayonlarida oksidlovchi vosita sifatida uch valentli temir sulfatdan foydalanish xalkopirit konsentratlarining eruvchanligini ta'minlash va misni maksimal darajada qayta ishlash uchun tejamkor va ekologik toza yechim taklif qiladi.

Suvli muhitda xalkopiritni temir (III)-sulfati bilan tanlab eritish va natijada mis (II)-sulfati, temir (II)-sulfati hamda elementar oltingugurt olish jarayonining kimyoviy reaksiyasi quyidagicha:

Ma'lumotnomalardagi dastlabki termodinamik qiymatlardan foydalanib, kimyoviy reaksiyaning bir nechta haroratlarda sodir bo'lish ehtimolligini aniqlaymiz.

Buning uchun dastlab, kimyoviy reaksiyaning standart sharoitdagi natijalarini ko'rib chiqamiz:

$$\Delta H_{\text{reaksiya}}, \text{kJ}: -60,55$$

$$\Delta G_{\text{reaksiya}}, \text{kJ}: -60,54$$

$$\Delta S_{\text{reaksiya}}, \text{J}: -0,85$$

Standart sharoit uchun hisoblangan termodinamik tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, xalkopiritni $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ bilan suvli muhitda oksidlanish jarayoni ekzotermik bo'lib, Gibbs energiyasi qiymati manfiyligi uni standart sharoitda o'z-o'zidan borish imkoniyatiga ega ekanligini bildiradi. Bunda albatta dastlabki faollanish energiyasini berish talab etiladi. Entropiya qiymati esa reaksiya natijasida sistemadagi zarrachalarning tartibsizlik darajasi kamayishidan dalolat beradi. Endi haroratning o'zgarishi mazkur reaksiyaning borishiga qanday ta'sir ko'rsatishini ko'rib chiqamiz. Buning uchun esa reaksiyaning Gibbs energiyasining haroratga bog'liqlik tenglamasini tuzib olindi va quyidagicha:

$$\Delta G_{\text{reak}} = -60,55 + 0,0085 \cdot T$$

Tuzilgan tenglamaga muvofiq, reaksiyaning muvozanat konstantasi ham aniqlandi. Bu tenglamadan foydalanib, haroratni har 10 birlikka oshirildi va olingan natijalar 1-jadvalga kiritildi.

1-jadval

Haroratning ortishi bilan reaksiya Gibbs energiyasi va muvozanat konstantasining o'zgarishi qiymatlari

№	T, K	T, °C	ΔG , kJ/mol	K_M
1	308	35	-57,932	1,023
2	318	45	-57,847	1,022
3	328	55	-57,762	1,021
4	338	65	-57,677	1,021
5	348	75	-57,592	1,020
6	358	85	-57,507	1,020
7	368	95	-57,422	1,019
8	378	105	-57,337	1,018
9	388	115	-57,252	1,018
10	398	125	-57,167	1,017
11	408	135	-57,082	1,017
12	418	145	-56,997	1,017
13	428	155	-56,912	1,016
14	438	165	-56,827	1,016

1-rasm. Xalkopiritni oksidlanishida harorat va muvozanat konstantasi orasidagi bog‘liqlik

1-jadvalda taqdim etilgan qiymatlardan shuni anglash mumkinki, xalkopiritni $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ bilan suvli muhitda oksidlanishning jarayoni standart sharoit uchun ham, tekshirilgan haroratlar intervalida ham ekzotermik bo‘lib chiqdi, bunda uning Gibbs energiyasi qiymatlari ham manfiyligicha qoldi.

Termodinamik tahlil qilish uchun haroratni har 10 birlikka oshirilganida Gibbs energiyasining qiymati 35 °C da -57,932 ga, 165 °C da esa -56,827 ga teng bo‘ldi. Muvozanat konstantasi esa harorat 35 °C dan 165 °C ga qadar oshirilganda mos ravishda 1,023 va 1,016 qiymatlar intervalidagi sonlarni qabul qildi.

Bu tahlil natijasiga ko‘ra quyidagicha umumiy xulosalar chiqarish mumkin:

- Xalkopiritning temir sulfat bilan oksidlanishi ham 35°C, ham 165°C haroratda termodinamik jihatdan qulay jarayondir.

- Harorat bu diapazonda reaksiyaning o‘z-o‘zidan paydo borishiga minimal ta’sir qiladi. Reaksiya yuqori haroratda ham juda qulay bo‘lib qoladi.

- Muvozanat konstantasi qiymatlari yuqori haroratlarda bu afzallikning biroz pasayishi bilan mahsulot shakllanishiga saqlanishini bildiradi.

Ushbu natijalar o‘rganilayotgan haroratlarda xalkopirit uchun ushbu oksidlanish jarayonining termodinamik maqsadga muvofiqligini ta’kidlaydi. Kinetik ma’lumotlar va nostandart sharoitlarning ta’sirini o‘z ichiga olgan keyingi tadqiqotlar reaksiya dinamikasini yanada to‘liqroq tushunish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sulstonov Kh.Sh., Khojiev Sh.T., Mutalibxonov S.S. Thermodynamic and Kinetic Analysis of the Chalcopyrite-Magnetite Reaction: Optimizing Temperature for Enhanced Efficiency // *Universum: технические науки*. – Москва, 2023. – № 12(117), часть 7. – С. 36-39.

2. Mukhametjanova Sh., Khojiev Sh., Rakhmatalliev Sh., Avibakirov I., Mamatov M. Modern Technologies of Copper Production // *IJEAS*, 5(5), 2021. P. 106-120.

3. Sultonov Kh., Khojiev Sh., Soatov A., Esonova M. Effect of temperature on the selective oxidation of iron in the Cu-Fe-S system // Proceedings of Uzbekistan-Japan International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”, Tashkent, December 5. – 2023. – P. 22.

4. Soatov A., Khojiev Sh., Sultonov Kh., Esonova M. Importance of increasing copper content in sulphide concentrate // Proceedings of Uzbekistan-Japan International Conference on “Energy-Earth-Environment-Engineering”, Tashkent, December 5. – 2023. – P. 25.